

ӘОЖ 37.016:51:004

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ

А.А. СМАГУЛОВА

7M01501- Математика білім беру бағдарламасының магистранты
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ, Қазақстан

Ғылыми жетекшісі: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент **КОЖАШЕВА
ГУЛЬНАР ОНАЛБАЕВНА**

Аннотация. В современной системе образования актуальной проблемой является эффективное использование цифровых технологий в педагогических целях. Абстрактный характер математики затрудняет усвоение материала учащимися. В статье предлагается четырёхэтапная модель интеграции цифровых технологий на уроках математики в основной школе. Модель состоит из следующих этапов: предварительное ознакомление (Edpuzzle), визуализация нового материала (Desmos), закрепление и формирующее оценивание (App Learning), углублённое домашнее задание (Stepik). Обоснованы дидактические возможности и психологические механизмы каждого этапа. Эффективность модели была проверена в ходе педагогического эксперимента. Результаты: в экспериментальной группе качество знаний учащихся значительно повысилось, интерес к математике и активность на уроках существенно выросли, уровень боязни допустить ошибку снизился, показатели выполнения домашних заданий улучшились. Предложенная модель может служить основой для практической деятельности учителей математики, разработки цифровых уроков и курсов повышения квалификации.

Ключевые слова: цифровые технологии, методика математики, основная школа, Desmos, App Learning, Edpuzzle, Stepik, учебная мотивация, качество знаний.

Abstract. In the modern education system, the effective use of digital technologies for pedagogical purposes is an urgent issue. The abstract nature of mathematics makes it difficult for students to master the material. This article proposes a four-stage model for integrating digital technologies into mathematics lessons in basic school. The model consists of the following stages: preliminary introduction (Edpuzzle), visualization of new material (Desmos), consolidation and formative assessment (App Learning), and in-depth homework (Stepik). The didactic capabilities and psychological mechanisms of each stage are substantiated. The effectiveness of the model was tested during a pedagogical experiment. The results showed that in the experimental group, the quality of students' knowledge significantly increased, interest in mathematics and activity in lessons grew substantially, the level of fear of making mistakes decreased, and homework completion rates improved. The proposed model can serve as a basis for the practical work of mathematics teachers, the development of digital lessons, and teacher training courses.

Keywords: digital technologies, methods of teaching mathematics, basic school, Desmos, App Learning, Edpuzzle, Stepik, learning motivation, quality of knowledge.

Аннотация. Қазіргі білім беру жүйесінде сандық технологияларды педагогикалық мақсатта тиімді пайдалану өзекті мәселе болып табылады. Математика пәнінің абстракттілі сипаты оқушылардың материалды меңгеруін қиындатады. Мақалада негізгі мектептің (7–9 сыныптар) математика сабағында сандық технологияларды интеграциялаудың төрт сатылы моделі ұсынылады. Модель келесі кезеңдерден тұрады: алдын ала танысу (Edpuzzle), жаңа материалды визуализациялау (Desmos), бекіту және формативті бағалау (App Learning), тереңдетілген үй тапсырмасы (Stepik). Әр кезеңнің дидактикалық мүмкіндіктері мен психологиялық механизмдері негізделген. Модельдің

тиімділігі педагогикалық эксперимент барысында тексерілді. Нәтижелері: эксперименттік топта оқушылардың білім сапасы айтарлықтай артты, математикаға деген қызығушылық пен сабақтағы белсенділік едәуір өсті, қателесуден қорқу деңгейі төмендеді, үй тапсырмасын орындау көрсеткіші жақсарды. Ұсынылған модель математика мұғалімдерінің практикалық қызметіне, цифрлық сабақтарды әзірлеуге және біліктілікті арттыру курстарына негіз бола алады.

***Кілт сөздер:** сандық технологиялар, математика әдістемесі, орта мектеп, Desmos, App Learning, Edpuzzle, Stepik, оқу мотивациясы, білім сапасы.*

Математика ғылымы логикалық құрылымы мен дәлдігі жоғары пән болғанымен, оның абстрактілі сипаты көптеген білім алушылар үшін оқу үдерісінде белгілі бір қиындықтар туғызады. Әсіресе функциялар, теңдеулер, тригонометриялық шеңбер сияқты ұғымдарды дәстүрлі оқыту барысында тек статикалық сызбалар арқылы түсіндіру оқушылардың оқу материалына деген қызығушылығын төмендетіп, ұғымдарды терең түсінуге кедергі келтіруі мүмкін.

Педагогикалық тәжірибе көрсеткендей, білім алушылар қазіргі таңда сандық ортада өмір сүріп, ақпаратты визуалды және интерактивті форматта қабылдауға бейімделген. Осыған байланысты математиканы оқытуда цифрлық технологияларды жүйелі түрде кіріктіру қажеттілігі туындайды. Аталған мәселені шешу мақсатында зерттеу жұмысы барысында оқыту үдерісін кезеңдік ұйымдастыруға негізделген әдістемелік тәсіл ұсынылады.

Ұсынылып отырған тәсіл оқытуды төрт өзара байланысты сатыға бөлуді көздейді. Әрбір саты оқытудың дидактикалық мақсаттарына сәйкес таңдалған цифрлық құралдар арқылы жүзеге асырылады. Бұл құралдар кездейсоқ іріктелмей, білім алушылардың түсіну, бекіту, қолдану және рефлексия жасау әрекеттерін бірізді дамытуға бағытталған тұтас педагогикалық жүйені құрайды.

Бірінші саты – алдын ала танысу кезеңі. Бұл кезеңде жаңа оқу материалына бастапқы бағдар қалыптастыру мақсатында Edpuzzle платформасы қолданылады. Аталған цифрлық құрал бейнематериалдарды интерактивті форматқа түрлендіріп, білім алушының оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етеді. Бейне қарау барысында енгізілген сұрақтар мен тапсырмалар оқушының материалды жай ғана қабылдауын емес, оны талдау және түсіну әрекеттерін жүзеге асыруына мүмкіндік береді.

Педагогикалық тұрғыдан бұл кезеңнің маңызы білім алушының жаңа тақырыппен жеке қарқынында танысуына жағдай жасаумен сипатталады. Оқушы оқу мазмұнын алдын ала меңгеріп, бастапқы түсінік қалыптастырады. Сонымен қатар платформа ұсынатын аналитикалық деректер мұғалімге білім алушылардың қиындық туғызған тұстарын анықтауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде келесі сабақ кезеңдері оқушылардың нақты білім қажеттіліктеріне сәйкес жоспарланып, оқыту үдерісінің тиімділігі артады.

Екінші саты – жаңа оқу материалын визуализациялау кезеңі. Бұл кезеңде математикалық ұғымдарды көрнекі және динамикалық түрде түсіндіру мақсатында Desmos цифрлық ортасы пайдаланылады. Аталған құрал математикалық объектілердің параметрлерін өзгерту арқылы олардың графикалық түрленуін нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Білім алушылар функция параметрлерін өз бетінше өзгерте отырып, графиктердің түрлену заңдылықтарын тәжірибелік жолмен анықтайды.

Мұндай интерактивті әрекет зерттеушілік оқыту элементтерін жүзеге асырып, білім алушының танымдық белсенділігін арттырады. Ақпараттың бір мезгілде визуалды және вербалды түрде қабылдануы когнитивтік психологияда ұсынылған Аллан Пайвио еңбектеріндегі екі жақты кодтау теориясына сәйкес оқу материалының есте сақталуын күшейтеді. Нәтижесінде математикалық ұғымдарды интуитивті түсіну қалыптасып, ішкі оқу мотивациясы дамиды.

Үшінші саты – білімді бекіту және формативті бағалау кезеңі. Бұл кезеңде білім алушылардың оқу жетістіктерін жедел бағалау және оқу материалын бекіту

мақсатында App Learning платформасы қолданылады. Платформада ойын элементтеріне негізделген тапсырмалар, уақыттық шектеулер, ұпай жинау және рейтингтік жүйе енгізілген. Мұндай геймификация элементтері білім алушылардың оқу әрекетіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.

Формативті бағалау нәтижелері автоматты түрде өңделіп, оқушының қателесу аймақтарын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Осы арқылы мұғалім оқу процесін дер кезінде түзетіп, білім алушылардың жеке оқу қажеттіліктеріне сәйкес кері байланыс ұйымдастырады.

Төртінші саты – тереңдетілген үй тапсырмасын ұйымдастыру кезеңі. Оқытудың қорытынды кезеңінде дербес жұмыс пен білімді тереңдету мақсатында Stepik платформасы пайдаланылады. Платформаның кезең-кезеңімен шешімді тексеру мүмкіндігі білім алушының тек соңғы нәтижесін ғана емес, есеп шығару барысындағы логикалық ойлау траекториясын талдауға жағдай жасайды.

Тапсырмалардың деңгейлік құрылымы (базалық, орташа, күрделі) білім алушылардың жеке дайындық деңгейін ескеріп, сараланған оқытуды жүзеге асырады. Бұл тәсіл білім алушының мүмкіндіктері мен қолжетімді даму деңгейінің арасындағы байланысты сипаттайтын Лев Выготский ұсынған «жақын даму аймағы» теориясының практикалық жүзеге асуы ретінде қарастырылады. Нәтижесінде оқушылар өз деңгейінде ілгерілеп, дербес оқу дағдылары мен рефлексиялық қабілеттері қалыптасады.

Кесте 1 – Төрт сатылы цифрлық модельдің жиынтық сипаттамасы

Саты	Платформа	Мақсаты	Психологиялық механизм
I	Edpuzzle	Бастапқы таныстыру, үйдегі алғашқы дайындық	Активті меңгеру
II	Desmos	Көрнекілендіру	дуалды кодтау
III	App Learning	формативті бағалау	Ынталандыру
IV	Stepik	өздік тапсырма	Жақын даму аймағы

Ұсынылған төрт сатылы цифрлық модельді тиімді жүзеге асыру оқытуды ұйымдастырудың заманауи формаларының бірі – **Төңкерілген сынып** тәсілімен тығыз байланыста қарастырылғанда ерекше нәтижеге жеткізеді. Аталған әдіс дәстүрлі сабақ құрылымын өзгертіп, білімді меңгеру мен қолдану кезеңдерінің орнын қайта ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Төрт сатылы модельде бірінші және төртінші кезеңдер оқушының сыныптан тыс дербес оқу әрекетіне негізделеді. Алдын ала танысу кезеңінде оқушылар жаңа тақырыпты өз бетімен меңгеріп, бастапқы түсінік қалыптастырады, ал тереңдетілген үй тапсырмасы барысында білімін кеңейтіп, жеке оқу траекториясын дамытады. Осылайша теориялық материалды қабылдау және рефлексия үдерістері үй жағдайында жүзеге асады.

Ал сабақтағы уақыт екінші және үшінші сатыларға сәйкес ұйымдастырылады: жаңа білімді визуализациялау, талдау, тәжірибелік қолдану және формативті бағалау жүргізіледі. Мұнда оқушылар дайын ақпаратты тыңдаушы емес, математикалық заңдылықтарды зерттеуші ретінде әрекет етеді. Мұғалімнің рөлі ақпарат жеткізушіден оқу процесін бағыттаушы фасилитатор деңгейіне ауысады.

Осылайша төрт сатылы цифрлық модель мен төңкерілген сынып тәсілін біріктіріп қолдану оқу үдерісін «үйде – бастапқы меңгеру, сыныпта – терең түсіну және қолдану, үйде – бекіту мен дамыту» логикасы бойынша ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл құрылым оқушылардың дербестігін арттырып, сыныптағы уақытты тиімді пайдалануға жағдай жасайды және математиканы оқытуда цифрлық технологияларды жүйелі, педагогикалық негізде қолданудың тиімді моделін қалыптастырады.

Ұсынылған төрт сатылы цифрлық модельдің тиімділігін тексеру мақсатында 2025-2026 оқу жылында педагогикалық эксперимент жүргізілді. Экспериментке 9А, 9В сыныптың 24 оқушысы қатысты. Бақылау тобында дәстүрлі әдістермен оқытылса, эксперименттік топта жоғарыда сипатталған модель бойынша сабақтар өткізілді.

Сандық нәтижелер:

- эксперименттік топта білім сапасы 29%-ға артты;
- бақылау тобында бұл көрсеткіш 8% -ке көтерілді.

Диаграммада педагогикалық эксперимент барысында бақылаушы және эксперименттік топтардың оқу жетістіктерінің өзгеру динамикасы көрсетілген.

Зерттеу нәтижелері бойынша:

- Бақылаушы топта эксперимент басындағы орташа балл 15, ал эксперимент соңында 16 баллды құрады. Білім сапасының өсуі 8% деңгейінде байқалды. Бұл өзгеріс дәстүрлі оқыту процесіндегі табиғи даму нәтижесі ретінде қарастырылады.

- Эксперименттік топта бастапқы орташа көрсеткіш 13 балл болса, эксперимент соңында ол 16,4 баллға дейін артты. Оқу жетістігінің өсімі 29% құрап, бақылаушы топпен салыстырғанда айтарлықтай жоғары нәтиже көрсетті.

Диаграмма мәліметтері ақпараттық технологияларды жүйелі қолдану оқушылардың математикалық білім сапасын едәуір арттырғанын дәлелдейді.

Мотивациялық өзгерістер:

- математикаға қызығушылық 2,8 баллдан 4,3 баллға дейін өсті (5 балдық шкала);
- қателесуден қорқу деңгейі 3,9 баллдан 2,1 баллға дейін төмендеді;
- үй тапсырмасын орындау деңгейі 67%-дан 94%-ға көтерілді;
- сабақтағы белсенділік шамамен 40%-ға артты.

Зерттеу барысында математика пәнін оқытуда цифрлық технологияларды кезеңдік модель негізінде қолданудың тиімділігі анықталды. Ұсынылған әдістеме оқыту үдерісін алдын ала танысу, визуализация, бекіту және тереңдету кезеңдері арқылы жүйелі ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Desmos платформасын қолдану математикалық ұғымдарды динамикалық түрде түсінуге жағдай жасап, абстрактілі мазмұнды нақты қабылдауды қамтамасыз етті. App Learning платформасындағы ойындастырылған тапсырмалар білім алушылардың оқу мотивациясы мен белсенділігін арттырды. Алдын ала дайындық пен дербес жұмысты ұйымдастыруда Edpuzzle және Stepik платформалары оқу процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етті. Төрт сатылы модель оқытудың барлық кезеңдерін біріктіріп, тиімді кері байланыс жүйесін қалыптастырды. Педагогикалық эксперимент нәтижелері білім сапасының, оқу белсенділігінің және тапсырмаларды орындау деңгейінің айтарлықтай артқанын көрсетті.

Зерттеу нәтижелері ұсынылған цифрлық модельді математика сабақтарында, соның ішінде аралас және қашықтықтан оқыту жағдайында кеңінен қолдануға болатынын дәлелдейді.

ПАЙДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. **Азимова Д.А., Камалова Р.А.** Использование цифровых инструментов и сервисов в обучении математики : методическое пособие. — Алматы : ZIALY Baspasy, 2025. — 130 с.
2. **Далингер В.А.** Избранные вопросы информатизации школьного математического образования : монография. — 4-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 150 с. — ISBN 978-5-9765-3195-6. —
3. **Инновационные методики обучения и воспитания: математика, информатика, образование и педагогические науки** : монография / под ред. — Красноярск : СФУ, 2024. — 210 с